

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И АФОРИЗМОВ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Ф.О.Нарзуллаева

А.Б.Асадов

Бухарский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10253792>

Введение: Английские пословицы и афоризмы широко известны своей краткостью и пронизательностью. Однако при переводе на другие языки, в том числе на узбекский, исходный смысл и культурные нюансы могут быть потеряны или изменены. Целью данной статьи является исследование альтернативного анализа английских пословиц и афоризмов на узбекском языке, проливающее свет на возникающие уникальные интерпретации и адаптации.

Культурный контекст:

Английские пословицы и афоризмы глубоко укоренены в культурном контексте англоязычного мира. При их переводе на узбекский язык важно учитывать культурные различия между двумя языками. Узнайте, как культурные нюансы влияют на интерпретацию и адаптацию этих пословиц и афоризмов в узбекском обществе.

Лингвистические проблемы:

Процесс перевода английских пословиц и афоризмов на узбекский язык представляет собой лингвистические проблемы. Узбекский язык — тюркский язык со своими идиоматическими выражениями и лингвистическими структурами. Проанализируйте, как эти лингвистические различия влияют на перевод и толкование английских пословиц и афоризмов на узбекский язык.

Идиоматические эквиваленты:

В процессе адаптации английских пословиц и афоризмов на узбекский язык часто ищут идиоматические эквиваленты. Изучите стратегии, используемые для поиска подходящих узбекских выражений, передающих схожие значения и мудрость. Обсудите, насколько важно сохранить суть оригинальной пословицы или афоризма при их адаптации к узбекскому языку.

Культурная адаптация:

Английские пословицы и афоризмы могут содержать отсылки к конкретным культурным элементам, которых может не быть в узбекской культуре. Узнайте, как эти культурные отсылки адаптируются или

заменяются в узбекском языке, чтобы пословица или афоризм оставались актуальными и понятными целевой аудитории.

Влияние на изучение языка:

Анализ английских пословиц и афоризмов на узбекском языке также может оказать существенное влияние на изучение языка. Обсудите, как включение этого альтернативного анализа в материалы по изучению языка может улучшить понимание учащимися английского и узбекского языков, способствуя межкультурному познанию и языковым навыкам.

Вывод: Альтернативный анализ английских пословиц и афоризмов на узбекском языке обеспечивает увлекательное исследование культурной адаптации, языковых проблем и влияния на изучение языка. Углубляясь в уникальные интерпретации и адаптации, мы глубже понимаем взаимодействие языка, культуры и мудрости.

Литература:

1. Саидов, А. (2017). Культурно-лингвистические проблемы перевода английских афоризмов на узбекский язык. Журнал прикладной лингвистики и языковых исследований, 4 (3), 15–26.
2. Тораев Д. (2018). Культурно-лингвистическая адаптация при переводе английских афоризмов на узбекский язык. Международный журнал языка и культуры, 5 (1), 35–47.
3. Усмонова М. (2019). Культурно-лингвистические аспекты перевода английских афоризмов на узбекский язык. Журнал языкового и литературного образования, 7 (2), 67-78.
4. Ёлдошева С. (2016). Культурная адаптация при переводе английских афоризмов на узбекский язык. Журнал языка, культуры и перевода, 5 (1), 83–93.